

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 338.2, 330.341

JEL O31, O38

DOI: 10.17213/2312-6469-2022-4-133-145

ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНОВ В ПРОЦЕССАХ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИЙ

© Ю.Е. Балычева 2022

*Центральный экономико-математический институт РАН
г. Москва, Россия*

В работе анализируется взаимное влияние регионов на результативность инновационной деятельности. С этой целью проводится анализ индексов пространственной автокорреляции. Производится расчет локального и глобального индексов автокорреляции Морана для регионов РФ за период с 2000 по 2020 годы. Расчет выполнен несколькими способами: на начало и конец исследуемого периода, по усредненным данным за периоды с 2000 по 2009 годы и с 2010 по 2020 годы. Также отдельно анализируется пространственная автокорреляцией максимальных способности к экспорту инноваций за исследуемый период. В качестве характеристики результативности инновационной деятельности в работе рассматривается показатель удельного веса экспорта инновационной продукции в общем объеме продаж предприятий, осуществляющих технологические инновации.

Ключевые слова: инновационная деятельность, экспорт инноваций, пространственная автокорреляция, регионы РФ.

DYNAMICS OF SPATIAL INTERACTION OF REGIONS IN THE PROCESSES OF INNOVATION CREATION

© Y.E. Balycheva 2022

*Central Institute of Economics and Mathematics of RAS,
г. Moscow, Russia*

The paper analyzes the mutual influence of regions on the results of innovation activity. For this purpose the analysis of spatial autocorrelation indices is carried out. The calculation of local and global Moran autocorrelation indices for regions of Russian Federation for the period from 2000 to 2020. The calculation is done in several ways: at the beginning and at the end of the analyzed period, by averaged data for the periods from 2000 to 2009 and from 2010 to 2020. The spatial autocorrelation of the maximum ability to export innovations for the period under study is also analyzed separately. As a characteristic of the

effectiveness of innovation activity, the paper considers the indicator of the share of exports of innovative products in total sales of enterprises engaged in technological innovation.

Keywords: *innovation activity, innovation export, spatial autocorrelation.*

1. Введение

Как известно, инновации и технологий являются важным элементом глобального экономического развития [4, 6]. Особое значения для обеспечения технологических инноваций имеет технологическая инфраструктура, которая является неотъемлемой частью национальной инновационной системы [2, 5]. Развитие технологической инфраструктуры способствует экономическому росту, повышая способность к технологическим инновациям. Большое число научных работ посвящено исследованию инвестиций в технологические инновации и технологическую инфраструктуру [5, 9]. При этом для анализа результатов этих инвестиций изучаются различные характеристики результативности инновационной деятельности в целом, и активности по созданию технологических инноваций в частности [1, 10]. В ряде исследований в качестве результатов инновационной деятельности предприятий рассматривается их патентная активность или значимые результаты ИиР. Также часто анализируются масштабы распространения инновационной продукции на рынке в зависимости от характеристик ее рыночной и технологической новизны. В большинстве случаев исследования подтверждают положительную взаимосвязь между развитием технологической инфраструктуры и результативностью инновационной деятельности. Тем не менее описаны ситуации, когда инвестиции в одно направление инновационной деятельности становятся чрезмерными. В результате происходит уменьшение вложений в другие сферы, необходимые для обеспечения сбалансированного производства, и общая способность к реализации инноваций снижается. По всей видимости, имеет место нелинейная зависимость между инвестициями в инновационную деятельность и способностью к реализации инноваций [8, 12, 13]. В то же время, помимо учета нелинейности процесса, при оценке этой взаимосвязи необходимо оценивать внешнее влияние соседних стран или регионов [7]. Такое влияние может быть разнонаправленным. С одной стороны, взаимодействие двух регионов в инновационных процессах может увеличивать технологическую способность к созданию инноваций для обеих территорий [2, 8]. Так, рост инвестиций в технологическую инфраструктуру в регионе способствует оптимизации региональной среды для развития исследовательских и инновационных проектов, создавая тем самым благоприятные условия для инфраструктурных инвестиций и инновационных исследований в соседних регионах.

В то же время, может иметь место потеря ресурсов одних регионов в результате их перетока в более успешные соседние территории. Так происходит в том числе вследствие роста инвестиций в материально-техническую базу и в исследовательскую среду, что приводит к сосредоточению рабочей силы и капитала в конкретных регионах. Такой эффект в научной литературе часто называют собирательным [5]. В свою очередь, это приводит к потере ресурсов на окружающих территориях, что негативно сказывается на их инновационном потенциале, отражая отрицательный пространственный эффект перетока технологий. В результате первоначальные инвестиции в технологическую инфраструктуру привлекают местную рабочую силу и капитал, а в дальнейшем формируется эффект собирания ресурсов окружающих территорий.

Таким образом, для анализа эффективности инвестиций в технологическую инфраструктуру необходим также учет нелинейного внешнего влияния. Такой анализ необходим для принятия управленческих решений и формирования инвестиционной политики для поддержки исследовательских проектов и содействия технологическим инновациям. Для анализа эффективности вложений в технологическую инфраструктуру на инновационную активность на первом этапе необходима оценка результатов инновационной деятельности региональных предприятий с учетом взаимного влияния регионов. Настоящая работа посвящена исследованию этих результатов на основе анализа автокорреляции экспорта инновационной продукции предприятий, занимающихся инновационной деятельностью.

2. Данные и метод исследования

В настоящей работе анализируется взаимное влияние регионов на результативность инновационной деятельности. Такой анализ необходим для дальнейшей оценки воздействия инвестиций в технологическую инфраструктуру на инновационную деятельность. В качестве объекта исследования в работе рассматривается 81 регион РФ с 2014 по 2020 годы и 79 регионов с 2000 по 2013 годы. Для сравнения и анализа результатов инновационной деятельности регионов России, был выбран показатель удельного веса экспортируемой инновационной продукции по промышленным предприятиям в общем объеме всей отгруженной продукции предприятий региона, занимающихся инновационной деятельностью. Удельный вес экспорта инновационной продукции промышленных предприятий во всей отгруженной продукции предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, за период с 2000 по 2020 годы составлял в среднем от 0,3% в 2002 году до 5,6% в 2013 году (рис. 1). Этот показатель можно рассматривать в том числе как характеристику качества инновационной продукции, поскольку экспортируемая инновационная продукция должна удовлетворять

необходимым требованиям, чтобы быть принятой на международных рынках.

В работе проведен анализ выбранного показателя по регионам РФ за 21 период времени. С этой целью были использованы данные Федеральной государственной службы статистики за период с 2000 по 2020 годы.

Рис. 1. Динамика удельного веса экспорта инновационной продукции промышленных предприятий в отгруженной продукции промышленных предприятий, занимающихся инновационной деятельностью

В качестве основного метода исследования применяется анализ глобального и локальных индексов автокорреляции Морана.

Целью работы являются поиск и выявление пространственной взаимосвязи между результатами инновационной деятельности регионов.

Поскольку влияние соседних территорий может иметь разнонаправленное влияние, представляет интерес эмпирическая оценка этих воздействий. Для этого в работе используется анализ глобального и локального индексов Морана, на основе которых возможно выявить пространственные кластеры.

Для показателя экспорта инноваций характерны высокие значения среднеквадратичного отклонения для большинства регионов, а также наличие статистических выбросов (см. рис. 2 и 4). Подавляющее количество наблюдений находится на отрезке от 0 до 5%, при этом встречаются наблюдения, значительно превосходящие этот порог и являющиеся статистическими выбросами, причины которых могут быть различны. В первую очередь, очень высокие значения показателя экспорта инновационной продукции могут быть связаны с особенностями инновационного цикла предприятий, когда компаниям, добившимся

наиболее значительных результатов, удается масштабировать свою продукцию и выйти на глобальные рынки. Такую ситуацию, по всей видимости, демонстрируют предприятия Новгородской области в период 2004-2009 гг., а также компании Кировской области в 2011-2017 гг. Во вторую очередь, выбросы могут объясняться невысокими общими объемами производства, что возникает вследствие использования показателя удельного веса.

Поскольку выбросы значительно смещают полученные оценки, в работе в большинстве случаев выбросы заменены на максимальные значения показателя, статистически не относящиеся к выбросам. Дополнительно также проводится анализ максимальных показателей по регионам в течение всего исследуемого периода, которые во многих случаях содержат значения показателя, значительно превосходящие 5%-ный порог.

Рис. 2. Распределение показателя удельного веса экспорта инновационной продукции российских регионов с 2000 по 2020 годы

Рис 3. Распределение показателя удельного веса экспорта инновационной продукции регионов РФ без выбросов (2000-2020)

Рис. 4. Диаграмма размаха показателя удельного веса экспорта инновационной продукции в отгруженной продукции предприятиями, занимающимися инновационной деятельностью по регионам РФ (2020 г.)

В работе проводится расчет индексов Морана для регионов РФ по пяти различным принципам:

- в начале исследуемого периода (за 2000 год);
- в конце исследуемого периода (за 2020 год);
- по усредненным показателям за период с 2000 по 2009 гг.;
- по усредненным показателям за период с 2010 по 2020 гг.;
- по максимальным значениям показателя за период с 2000 по 2020 гг.

В первых четырех случаях значения, превосходящие 5%-ный порог, заменены на 5%, в последнем случае анализируются максимальные значения показателя без удаления выбросов.

Необходимость нескольких расчетов обусловлена нестабильностью показателя во времени для большинства регионов, а также наличием очень высоких показателей, превышающих в десятки раз средние, у многих регионов в некоторых периодах. Статистически такие показатели могут быть отнесены к выбросам и из анализа по отдельным годам исключаются, но при этом они учитываются в анализе при расчете индексов Морана по средним и максимальным значениям. Отдельный расчет по наибольшим показателям за исследуемый период необходим для анализа связей, отражающих максимальные возможности предприятий по экспорту инновационной продукции. Поскольку для процессов реализации инноваций и последующего расширения производства характерны определенные временные циклы [1, 7], возможны ситуации, когда регионы находятся на разных этапах этого цикла и имеют противоположные значения характеристик инновационной продукции. При этом инновационное поведение этих регионов может быть относительно схожим. По этой причине отдельно рассматриваются средние значения, а также максимальные значения показателя экспорта инновационной продукции за исследуемый период времени.

Глобальный индекс пространственной корреляции Морана отражает степень пространственной корреляции и определяется по следующей формуле:

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \mu)(x_j - \mu)}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} * \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}, \quad (1)$$

где n – количество единиц наблюдения; x_i и x_j – значение показателя для объектов i и j соответственно; μ – среднее значение показателя; w_{ij} – матрица пространственных весов. Значение индекса Морана находится в промежутке от -1 до 1. Если значение отрицательное и приближается к -1, это указывает на то, что между соседними регионами существует отрицательная корреляция и имеются значительные пространственные различия. Если значение индекса положительное и приближается к 1, существует положительная корреляция и имеет место пространственный эффект собирания. Когда значение индекса Морана равно 0, распределение показателя по регионам случайно и пространственная корреляция отсутствует.

Локальный индекс Морана отражает степень пространственной корреляции для каждого региона и вычисляется по формуле:

$$I_{Li} = \frac{n (x_i - \mu) \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_j - \mu)}{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}. \quad (2)$$

В случае, если $I_{Li} > 0$, наблюдается положительная автокорреляция для региона, т.е. регион по рассматриваемому показателю подобен соседним территориям. Если $I_{Li} < 0$, значения показателя для региона существенно отличается от соседних территорий. Для анализа локальной пространственной автокорреляции часто используются диаграммы рассеяния Морана. Диаграммы рассеяния Морана имеют вид квадратной диаграммы для описания взаимосвязи между стандартизированными значениями переменных и их пространственными лагами для изучения пространственной стабильности локальных переменных. В соответствии с системой координат, точки на диаграммах рассеяния Морана распределены по четырем квадрантам, которые отражают четыре типа пространственных отношений с соседними регионами. Точки в первом квадранте имеют распределение «высокий-высокий» (НН), т. е. территории в нем имеют относительно высокие значения анализируемого показателя, и они окружены территориями с также относительно высокими значениями показателя. Точки во втором квадранте имеют низко-высокое (ЛН) распределение. Для них характерны низкие значения анализируемого показателя, тогда как для соседних территорий наблюдаются высокие значения показателя.

Точки третьего квадранта имеют низко-низкое (LL) распределение, а четвертого квадранта – высоко-низкое (НЛ) распределение. Они противоположны распределению НН и ЛН, соответственно. Положение объектов в квадрантах НН и LL указывает на то, что регионы с высокими и низкими показателями демонстрируют пространственное скопление и имеют высокую положительную пространственную корреляцию, в то время как НЛ и ЛН демонстрируют пространственную отрицательную корреляцию и пространственное рассеивание.

Для расчета глобального и локального индексов Морана показатель удельного веса продаж экспорта инновационной продукции во всех продажах предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, был стандартизирован. Далее была проведена стандартизация матрицы расстояний. В настоящей работе в качестве расстояния между двумя регионами рассматривается кратчайшее расстояние в километрах между столицами этих регионов по автомобильным дорогам. Для расчета расстояний использовались Яндекс карты. В случае наличия альтернативы, выбирался маршрут, целиком проходящий по территории РФ даже в случае его большей протяженности.

3. Анализ пространственной автокорреляции для регионов РФ

Анализ глобального и локального индексов автокорреляции Морана показывает, что в большинстве случаев, экспорт инновационной продукции зависел незначительно от уровня экспорта в соседних регионах на протяжении всего исследуемого периода. Тем не менее, возможно

выделить определенные закономерности, характеризующие взаимосвязи регионов.

В табл. 1 представлен фрагмент табличного представления пространственной диаграммы рассеяния Морана для регионов РФ за 2020 год.

Таблица 1

Табличное представление диаграммы рассеяния Морана
(фрагмент, 2020 г.)

Регион	Стандартизованное значение показателя удельного веса экспорта инновационной продукции	Пространственный лаг (spatial lagged vector)	Локальный индекс Морана (LISA)	Группа
Республика Татарстан	2.549	0.0025	0.0065	НН
Кировская область	0.785	0.0036	0.0028	НН
Ульяновская область	1.450	0.0067	0.0097	НН
Московская область	1.291	-0.0026	-0.0034	НН
Санкт-Петербург	0.235	-0.0084	-0.0020	НН
Владимирская область	-0.359	0.0022	-0.0008	НН
Москва	-0.622	0.0090	-0.0012	НН
Краснодарский край	-0.548	-0.0013	0.0007	НН
Псковская область	-0.676	-0.0002	0.0001	НН

Регионы РФ можно разделить на четыре группы в зависимости от соотношения значений удельного показателя экспорта инновационной продукции и пространственного лага, рассчитанного как произведение стандартизованного расстояния и стандартизованного значения исследуемого показателя. В табл. 2 представлен состав первой группы регионов (НН) по усредненным данным за два периода с 2000-2009 гг. и 2010-2020 гг. Регионы, входящие в эту группу, имеют высокие показатели удельного веса экспорта инновационной продукции и окружены регионами с также высокими значениями показателя. В данном случае имеет место эффект взаимного увеличения инновационной активности регионов благодаря в том числе высоким ресурсам соседних территорий.

Большая часть регионов, входящих в первую группу в 2010-2020 гг., также входила в первую группу и в период 2000-2009 гг. Исключение составляют только Удмуртская Республика и Пермский край, которые входили в третью и четвертую группу в первом исследуемом периоде соответственно. Эти группы характеризуются низким уровнем экспорта инновационной продукции. При этом большая часть регионов, входящих в группу НН в период 2000-2009 гг., не вошла в эту группу в следующем

десятилетия. Так произошло из-за снижения экспорта инноваций этими регионами.

Таблица 2

Состав первой группы регионов по усредненным показателям за периоды 2000-2009 гг. и 2010-2020 гг.

	2000-2009 гг.	2010-2020 гг.
Регионы, принадлежащие к группе в двух периодах	Липецкая область Московская область г. Москва Республика Марий Эл Республика Мордовия Чувашская Республика Нижегородская область Пензенская область Ульяновская область	
Регионы, принадлежащие к группе только в одном периоде	Белгородская область Брянская область Воронежская область Калужская область Орловская область Рязанская область Тульская область Ярославская область Вологодская область Ленинградская область Мурманская область Санкт-Петербург Саратовская область	Удмуртская Республика Пермский край

Изменения в составе группы по усредненным данным с 2000 по 2020 годы на карте России представлены на рис. 5 и 6.

Анализ составов групп НН для 2000 и 2020 годов также подтверждает закономерность, что основное ядро экспортной активности инноваций сместилось из Центрального в Приволжский федеральный округ. Так, в 2000 году группа содержала 7 регионов из Центрального округа, 5 регионов из Северо-Западного округа и 2 региона из Приволжского. В 2020 году в ядро не вошел ни один регион из Центрального округа и Северо-Западного округа. Основную часть кластера в 2020 году составляют регионы Приволжского федерального округа (11 регионов) и один регион Уральского федерального округа.

Рис. 5. Регионы, входящие в группу НН по усредненным данным за 2000-2009 гг., на карте РФ

Рис. 6. Регионы, входящие в группу НН по усредненным данным за 2010-2020 гг., на карте РФ.

Вторая группа (НЛ) включает в себя регионы, которые характеризуются высокой активностью в масштабировании инновационной продукции на глобальные рынки и которые окружены территориями, в значительно меньшей степени вовлеченными в эту деятельность. В ряде случаев, такие регионы являются представителями регионов, собирающих ресурсы близлежащих территорий. В качестве примера можно привести г. Санкт-Петербург, входящий в группу НЛ по данным за 2020 год, по усредненным данным за 2010-2020 гг., а также по максимальным данным за весь исследуемый период, включающим выбросы.

Состав группы по усредненным показателям за периоды с 2000 по 2009 гг. и с 2010 по 2020 гг. приведен в табл. 3.

В отличие от первой группы, состав группы изменился значительно. Только четыре региона входили в группу по усредненным данным за 2000-2009 гг. и по данным за 2010-2020 гг. Такими регионами оказались: Республика Дагестан, Оренбургская область, Свердловская и Челябинская области.

Регионы, которые окружены территориями с более высокими характеристиками инновационной активности, относятся к третьей группе. Это регионы, в которых может наблюдаться отток ресурсов из-за соседства с регионами-ядрами или территориями-ядрами. К таким регионам, например, относятся: Ивановская, Костромская и Тамбовская области (по данным 2000-2009 гг.).

Таблица 3

Состав второй группы регионов по усредненным показателям за периоды 2000-2009 гг. и 2010-2020 гг.

	2000-2009 гг.	2010-2020 гг.
Регионы, принадлежащие к группе в двух периодах	Республика Дагестан Оренбургская область Свердловская область Челябинская область	
Регионы, принадлежащие к группе только в одном периоде	Республика Карелия Калининградская область Новгородская область Курганская область Республика Тыва Иркутская область Омская область	Белгородская область Тульская область Ярославская область Республика Коми Волгоградская область г. Санкт-Петербург Саратовская область Томская область Республика Бурятия Забайкальский край Магаданская область Сахалинская область Чукотский автономный округ

Четвертая группа (LL) является самой многочисленной. Она содержит регионы с низким уровнем инновационной активности и окруженные территориями с невысокими значениями показателями удельного веса инновационной продукции в отгруженной предприятиями, реализующими технологические инновации. Большая часть исследуемых регионов в рассматриваемый период относились к этой группе, поскольку экспорт инновационной продукции крайне низкий во многих регионах РФ. Недостаток инвестирования в технологическую инфраструктуру, нехватка ресурсного потенциала [3, 11] не позволяет предприятиям достичь уровня,

необходимого для вывода инновационной продукции, которая была бы конкурентоспособна на внешних рынках.

4. Заключение

Анализ индексов глобальной автокорреляции Морана за период с 2000 по 2020 годы показывает невысокую зависимость склонности к экспорту инноваций региональных промышленных предприятий и их географического расположения. Тем не менее, полученные показатели положительны для каждого из двадцатидвухлетнего периода наблюдения, что свидетельствует о наличии пространственных кластеров со схожими показателями удельного веса экспорта инновационной продукции во всей отгруженной продукции предприятий, осуществляющих технологические инновации.

Анализ индексов локальной автокорреляции Морана, характеризующих связь отдельных регионов с соседями, позволяет разделить регионы на группы в зависимости от их склонности к экспорту инноваций и склонности к экспорту инноваций соседних регионов. Расчеты проводились как по отдельным годам (2000 и 2020), так и по усредненным данным за период с 2000 по 2009 годы и за период с 2010 по 2020 годы. Также проводился отдельный расчет по наибольшим показателям за исследуемый период. Такой анализ необходим для исследования связей, отражающих максимальные возможности предприятий по экспорту инновационной продукции. В результате проведенного анализа установлено, что ядро наиболее активных в экспорте инноваций регионов за исследуемый период полностью сместилось из Центрального и Северо-Западного в Приволжский федеральный округ. По всей видимости, для группы регионов Приволжского округа (Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Кировская область и др.) характерно взаимное положительное влияние, способствующее росту инфраструктурных инвестиций и инновационных исследований. Эффект собирания ресурсов окружающих территорий характерен, например, для г. Санкт-Петербурга. Благодаря более развитой технологической инфраструктуре регион имеет возможность привлекать рабочую силу и капитал соседних территорий, тем самым способствуя снижению инновационного потенциала близлежащих регионов.

Литература

1. Balycheva Y., Golichenko O. The innovation process of Russian manufacturing companies // Proceedings of the 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. ECIE, 2015. P. 45-53.
2. Chen, W.Y., Hu, F.Z.Y., Li, X., Hua, J.Y. Strategic interaction in municipal governments' provision of public green spaces: a dynamic spatial panel data analysis in transitional China // Cities. 2017. Vol. 71. P. 1-10.
3. Golichenko O., Balycheva Y. Innovation activities and employment level: an empirical assessment of Russian manufacturing companies // Proceedings of the European

- Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE. 15. Сеп. "Proceedings of the 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE 2020" 2020. С. 103-111.
4. Melkers, J., Bulger, D., Bozeman, L. Technology transfer and economic development // Theories of local economic development: Perspectives from Across the Disciplines (pp. 232–247). Newbury Park: Sage, 1993.
 5. Pan X., Guo S., Mengna Li , Song J. The effect of technology infrastructure investment on technological innovation: A study based on spatial Durbin model// Technovation. 2021. Т. 107.
 6. Rogers, E.M. Diffusion of Innovations. New York: Free Press of Glencoe, 1962.
 7. Samovoleva S., Balycheva Y. Absorptive Capacity as a Factor of Firms' Innovative Behaviour // Proceedings of the 13th European Conference on Innovation and Entrepreneurship – ECIE 2018, University of Aveiro, Portugal, 20–21 September 2018. – P. 707-716.
 8. Van Montfort, K., Bijleveld, C. Dynamic analysis of multivariate panel data with non-linear transformations// J. Math. Psychol. 2004. Vol. 48 (5). P. 322-333.
 9. Балычева Ю.Е., Панин Б.А. Особенности структуры инновационного процесса российских промышленных предприятий // Креативная экономика. 2014. № 9. С. 31-42.
 10. Голиченко О.Г., Балычева Ю.Е. Стабильность и вариативность патентной активности российских предприятий в региональном разрезе // Инновации. 2013. № 5. С. 87-92.
 11. Нижегородцев Р.М., Горидько Н.П. Инновационные факторы экономического роста регионов России: кластерный анализ // XII всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. 2014. С. 6088-6093.
 12. Самоволева С.А. Абсорбция технологических знаний как фактор инновационного развития // Вопросы экономики. 2019. № 11. С. 150-158.
 13. Щепина, И.Н. Проблемы коммерциализации инноваций в России / И.Н. Щепина, А.А. Бородин // Современная экономика: проблемы и решения. – 2018. – № 8 (104). – С. 59-67. – DOI 10.17308/merp.2018.8/1933.

Поступила в редакцию

29.07.2022

Балычева Юлия Евгеньевна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, г. Москва, Россия.

Balycheva Ulia Ev. – Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher at the Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

Россия, 117418, г. Москва, Нахимовский пр., 47
47, Nakhimovsky ave., Moscow, 117418, Russia
e-mail: yulia.balycheva@gmail.com